

DISCURSO DE LA INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI EN LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

DISCOURSE FOR THE INNOVATION AND EDUCATION OF HUMAN CAPITAL: LOCTI PROJECTS AT THE UNIVERSITY OF CARABOBO

Neyda Ibañez¹

Universidad de Carabobo

Rubén Castillo²

Universidad de Carabobo

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo comprender el discurso para la innovación y educación del capital humano a través de un proyecto para formar y fortalecer a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, en el manejo de entornos virtuales como herramientas de aprendizaje. Se ubicó en una perspectiva holística, usando el método etnográfico, la técnica de la observación-participante. Se concluye que el discurso cambia con el uso y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación para democratizar todos los procesos de estudio.

Palabras Clave: innovación, educación, capital humano, discurso, tecnologías de la información y la comunicación.

ABSTRACT

The research aimed to understand the speech for innovation and education of human capital through a project to train and empower teachers of the Faculty of Social and Economic Sciences at the University of Carabobo, in managing virtual environments as learning tools. It was addressed on ethnographic method and technique-participant observation. We conclude that discourse changed with the use and dissemination of information technologies and communication to democratize all processes of study.

Key words: innovation, education, human capital, speech, information technology and communication.

Junio 2008 / Julio 2008

(1) Profesora FaCES, Universidad de Carabobo (UC). Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA Proyecto LOCTI-UC w-mail: nibanez@uc.edu.ve

(2) Maestría en Administración de Empresas. Facilitador en FaCES-UC. Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA. Correo electrónico: ruben.castillo@dana.com

INTRODUCCIÓN

El discurso se contextualiza en la sociedad actual, presionada ante el mundo globalizado que está transformando a profundidad las estructuras de las instituciones de educación superior en el mundo. Este fenómeno debe incidir en alcanzar mayores índices de productividad, eficiencia y competitividad, para dar respuesta al mercado laboral cambiante que demanda insaciablemente mejoras en las ideas para proyectar el futuro de la misma. De hecho Ohmae (2005:30) comenta que “la economía global no sería posible, ni siquiera comprensible, sin la tecnología cibernética que permite la transferencia increíblemente rápida de grandes cantidades de información.”

Por ello las instituciones de educación superior se obligan a innovar y por lo tanto a cambiar para incrementar su capacidad de expansión y penetración en los mercados. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación se centra en comprender el discurso para la innovación y educación del capital humano a través de un proyecto para formar, capacitar y fortalecer a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, en el manejo de entornos virtuales como herramientas de aprendizaje.

Por lo anterior, se desea comprender el discurso generado por los cambios, que pueden producir dolor, como lo manifiesta Covey (2005:34) “El dolor...se hace mucho más agudo a causa de los cambios que se están dando en el mundo”. Y es que no es fácil alcanzar los cambios, pues la “ceguera paradigmática” expresada por Morín (2000:28) es ineludible ante la costumbre, la actitud y el pensamiento de los individuos normados por la cultura paradigmática del contexto en el que se encuentre.

De allí la dificultad de que surjan los cambios, por ende se debe buscar que las instituciones de educación superior consigan saber separar sus costumbres o pensamientos arraigados de lo nuevo que se estará construyendo para innovar, de tal forma que el conocimiento precientífico, como lo llama Bachelard (2004:282), no corrompa el proceso investigativo, tal como manifiesta en la siguiente cita:

Hay que aceptar, pues, una verdadera ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento científico...las tendencias normales del conocimiento sensible, totalmente

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

animadas como están de pragmatismo y de realismo inmediatos, no determinan sino un falso punto de partida, sino una falsa dirección.

Lo expuesto por Bachelard (2004) sería el ideal a perseguir, pero a veces se torna muy difícil el desligar estos conocimientos, costumbres y creencias que hacen atascar la innovación, revelándose un obstáculo epistemológico en la institución de educación superior en todos sus niveles y áreas. Entendiéndose por obstáculo epistemológico según Camilloni (2001:12) “lo que se sabe y que, como ya se sabe, genera una inercia que dificulta el proceso de construcción de un saber nuevo, que es, precisamente, lo que constituye el acto de conocer.” Para García (1998:324) los obstáculos epistemológicos se definen como:

(...) formas de pensar arraigadas, antiguas estructuras, tanto conceptuales como metodológicas, que pudieron tener en el pasado un cierto valor, pero que en un momento dado obstaculizan el progreso del conocimiento científico. Dichos obstáculos pueden reflejar fielmente la ideología dominante –o con pretensiones de serlo– en una época determinada y, por lo tanto, describir perfectamente la relación ciencia-técnica-sociedad.

Estos obstáculos deben ser socavados por las instituciones de educación superior que permitan implantar las innovaciones para si mismo en beneficio de la sociedad. Por lo que es interesante indagar sobre las innovaciones de las instituciones de educación superior en todas sus áreas y niveles, y analizar si ellas se encuentran influidas por el contexto social, su cultura, valores y creencias, experiencias personales, mitos, deseos, lo que Bachelard (2004:16) llama el conocimiento vulgar y afirma “Frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debería saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven. Hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios” .De allí, que se estudiará la posible resistencia a desaprender y reaprender nuevas formas de adquirir o mediar conocimientos en la educación superior, independientemente del área, por la indisoluble separación entre innovación y tradición, entre el futuro y pasado, muchas veces asociado al miedo de lo desconocido.

SITUACIÓN CONTEXTUAL: ÁREAS DE INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Se puede decir que la mayoría de las innovaciones en las instituciones de educación superior a nivel de pregrado y postgrado deben redefinir su rol y orientarse hacia áreas como: la presencia en la institución de la planificación estratégica de naturaleza tecnológica, infraestructura tecnológica y virtual, establecimiento de líneas de investigación, relación de toda la comunidad universitaria, que coopere con la satisfacción de los requerimientos de los tres actores sociales fundamentales: Sociedad, Estado y Empresa en su contexto para afianzar la investigación y desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, será fundamental -como deber ser de las instituciones de educación superior- la implantación de la investigación y desarrollo, así como el rediseño de los materiales didácticos instruccionales, su administración, financiamiento, la motivación y actitud hacia la innovación, vinculación con el sector productivo y comercial, entre otros se puede generar la adecuación de los programas curriculares, esto último según la autora Esté (1998:117) “es muy importante porque hoy en día los requerimientos profesionales cambian con mucha rapidez”, así como la programación de la distribución de los facilitadores.

Otra área que no se puede olvidar es la idiosincrasia para integrar el uso de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de la enseñanza superior, que concuerde con la dinámica de la sociedad, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores. De allí la importancia del aprovechamiento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en Venezuela, para apoyar cualquier proyecto que implique formación de los profesores universitarios, y en general, la utilización de las TIC por la comunidad universitaria, cambios metodológicos, entre otros, que permitan dar paso a un repensar del capital humano.

Sin embargo, todos estos proyectos LOCTI puestos en prácticas constituyen innovaciones, en este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad de Carabobo en Venezuela, tiene un proyecto titulado Formación, capacitación y fortalecimiento a facilitadores del Ciclo Básico y de las Escuelas de FaCES, en el manejo de entornos virtuales como herramientas de aprendizaje, éste proyecto ha comenzado por

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

revisar el perfil de los profesores con el desarrollo de un aula virtual para sus asignaturas en la plataforma Moodle que provee de herramientas tales como los Recursos y las Actividades, para usarlos en interacciones a través de la Red, con alumnos de un curso o materia que sea complemento de una clase presencial, semipresencial o cien por ciento a distancia. Al respecto se dictó en los meses de diciembre 2007, febrero y marzo 2008 los primeros cursos de Moodle (Fase I) para los profesores del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo (FaCES-UC).

METODOLOGÍA

El tema se abordó desde una perspectiva holística complementando lo cualitativo con lo cuantitativo. Igualmente se utilizó el método etnográfico con el acercamiento a la comunidad universitaria en su realidad vivencial a través de la observación-participante, con el fin de lograr una mayor interpretación -en primera instancia- de la relación facilitador-aprendiz, utilizando en el estudio a 27 facilitadores del Ciclo y 120 aprendices de la asignatura Introducción a la Economía. El Ciclo Básico está integrado por las Cátedras de Historia Contemporánea, Introducción a la Economía, Métodos de Investigación I, Métodos de Investigación II, Introducción a la Matemática y Matemática I.

Adicionalmente, se complementó el estudio con la indagación documental, para comprender la manera en que pueden las tecnología de la información y la comunicación (TIC) apoyar a la educación semipresencial o totalmente a distancia, como herramienta imprescindible en el contexto postmoderno en el que se agrupan y mejoran la eficacia y eficiencia de estos medios en la interacción facilitador-aprendiz, mediante las amplias posibilidades que ofrece la virtualidad en la educación como herramienta adicional para la educación superior y la educación a distancia, permitiendo romper con las fronteras geográficas, pero respetando identidades culturales.

RESULTADOS

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

De acuerdo a la experiencia desarrollada con un grupo de 27 profesores pertenecientes al Ciclo Básico de FaCES-UC, se observó los siguientes aspectos:

1.- Cambio notable de actitud:

- En el primer encuentro para iniciar el proceso de formación el 22,42 por ciento de los profesores manifestaron no encontrar la utilidad para involucrar la herramienta virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Posteriormente, los profesores involucrados en su formación mostraron una actitud bien positiva, aspecto que se evidencia en el cumplimiento de las prácticas en Moodle.
- Es importante resaltar que se realizó adicionalmente a la observación participante de los representantes del proyecto mencionado, un estudio experimental donde se dividió a los profesores del Ciclo Básico en un grupo control y un grupo experimental.
- Entre los resultados cuantitativos se obtuvo que el 71,42 por ciento de los profesores participaron en su formación para usar la plataforma Moodle e incluso uno de ellos asistió hasta un 120 por ciento, sobrepasando lo establecido, pues asistió adicionalmente a las clases recuperativas.
- La experiencia vivida por este grupo y los comentarios que hicieron con otros compañeros, generó el interés del grupo control (13 profesores) del Ciclo Básico de la Facultad, manifestando un 61,5 por ciento sus deseos de participar aun cuando no pertenecieran a la primera fase de la formación de tutores en Moodle.
- Con relación a la creación de las aulas virtuales en la plataforma Moodle se mostró que el grupo experimental fue más allá de la meta establecida, ya que entregaron el aula virtual con dos o más unidades digitalizadas de sus asignaturas.

2.- Apertura de nuevas ideas o ruptura de la tradicional forma de pensar:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

En correspondencia al trabajo de los profesores en el aula virtual se colocó un ejercicio aplicado a dos secciones pertenecientes a la materia de “Introducción a la Economía” adscrita al Ciclo Básico FaCES-UC, el grupo participante en el estudio mostró interés en el aula virtual con unos resultados realmente interesantes y muy creativos, -84 alumnos pertenecientes a 2 de las 3 secciones seleccionadas- destacándose del resto, quienes respondieron obedeciendo a los esquemas tradicionales y comunes de actuar con respecto al ejercicio aplicado, experiencia ésta que pudiera inferirse como un aspecto interesante en el cambio de conducta del grupo en estudio.

3.- Resultados estadísticos:

- De acuerdo a los datos arrojados en la fase de pre test y de post test se observa que el grupo experimental de los profesores, generó en su mayoría, una expansión de su capacidad innovadora; pocos participantes de este grupo bajaron su percepción de la fase pre test a la post test y en aquellos casos que hubo una tendencia a la baja se puede inferir a la no asistencia completa a las practicas de Moodle, mostrándose una vez más la influencia positiva que éstas ejercieron sobre la percepción de los profesores.
- Al contrastar las metas establecidas del grupo experimental con respecto a las metas del grupo control, se evidencia que hubo un incremento de creatividad del grupo experimental alrededor de un 20 por ciento por encima del grupo control.
- De forma general, la creatividad de la totalidad de los participantes, tanto del grupo control, como del grupo experimental evaluados en el aspecto de percepción mejoró notablemente, como se puede ver en el incremento de un 18 por ciento de las respuestas que se consideran correctas en la fase post test comparando con respecto a la fase pre test para el uso del aula virtual.
- El grupo control a pesar de no experimentar las prácticas especiales de Moodle para estimular la creatividad en el desarrollo explicativo de las unidades de contenido de su asignatura, aumento su percepción en la fase post test, debido, en parte, a que trabajaron de forma conjunta con el grupo experimental para innovar un juego o instrumento que desarrolló

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

su habilidad creadora, para colocar como parte de las unidades a través del aula virtual.

4.- Recomendaciones:

- Es importante considerar que el periodo de tiempo en el que se aplicaron los test, tanto el pre como el post, fue un momento lleno de actividades para los alumnos, quienes debían presentar exámenes, trabajos, por la culminación del semestre; ello pudo haber afectado en algunos casos los resultados; motivo por el cual recomendamos se considere la posibilidad de aplicar los próximos test en épocas diferentes al inicio o final del semestre.

En este sentido, la relevancia del papel de las nuevas TIC aportan a la educación superior es tal que se declara en la UNESCO (1998: párr.2) lo siguiente:

La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.

Por lo tanto, es necesario tener la visión de catapultar a la institución de educación superior al futuro, redimensionándose con los cambios esenciales en las áreas mencionadas para tratar de no quedar rezagada en la creación de teorías innovadoras, ciencia y tecnología, lo que a su vez afecta al capital humano al transfigurarse a otro estadio de convivencia y desarrollo.

Ante esto la misma Declaración Mundial de la UNESCO (1998: párr. 70) recomienda:

Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza...

Por lo anterior, la creatividad en la investigación y en la enseñanza u orientación es esencial para que surja la innovación, bien comenta García (2006:9) “Una teoría es innovadora cuando arroja un conocimiento ‘nuevo’ y original para el mundo...el valor de la teoría innovadora se encuentra en la manera como estimula el desarrollo de nuevas investigaciones para comprobar, aplicar, ampliar o transformar la teoría”. Este estímulo se traduce en generar nuevas ideas, nuevas formas de pensar y actuar para crear productos, nuevas investigaciones que se conviertan en beneficios para la sociedad.

De allí el fundamento que las instituciones de educación superior incentiven la búsqueda de los actos epistemológicos, según Schuster (2005) los actos epistemológicos son aquellos saltos del genio científico, que generan impulsos inesperados en el curso del desarrollo del conocimiento científico. Así mismo, el concepto de acto epistemológico para García (1998:324) es señalado como “los mecanismos por los cuales se van superando los obstáculos epistemológicos. Favorecen, por lo tanto, las rupturas con las conceptualizaciones antiguas, provocando los cambios correspondientes y mejorando la visión científica que se posee de la realidad.”

Esta genialidad debe ser uno de los focos esenciales de la educación a nivel superior, por lo que se hace necesario revisar los elementos que propicien tales actos. De hecho Dyson (1998 citado en Salinas, 2002:7) afirma que:

...uno de los talentos fundamentales es la creatividad ya sea artística y/o intelectual, y que conforme el mundo se vaya moviendo cada vez más rápido, las empresas (y podríamos añadir nosotros las universidades) punteras no serán las que dispongan de las mejores tecnologías, sino aquellas en las que se dé un flujo constante de nuevas ideas y tecnologías.

Por esto la comunidad universitaria y sobre todo la académica tienen la responsabilidad de asumir activamente el rol creativo que propicie el ambiente para que se genere la innovación, de esta

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

manera se pone en práctica “la revolución democratizadora de la educación” (López, 2006:4) que contribuirá a desdibujar la concepción del actual capital humano.

En este sentido, expone la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (1997 citado en López, Ob.cit:5) que las áreas que promueven la innovación en la educación superior son los siguientes:

- a) EL financiamiento público tenderá a disminuir y se pedirá a las universidades que hagan más por menos.
- b) Una demanda generalizada para que los estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo.
- c) La comercialización del conocimiento que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados, al mismo tiempo que competencias nuevas en el sector.
- d) Hay nuevos mercados para la universidad, pero también pierde el monopolio de la producción y la transmisión del saber.

De aquí, se interpreta que se necesitan universidades que innoven sus esquemas para ser menos costosos y con mayores probabilidades de ofrecer la inserción a un mayor número de estudiantes. En otras palabras, estimular el esfuerzo por ahorrar esfuerzos.

Pero hay que estar conscientes que estos esfuerzos son retos en la educación a nivel superior: pregrado y postgrado que involucra todos los actores sociales, tal como lo expresan Mujica, Machado y Riera (2006:54)

Esto va ocurriendo en un contexto que sufre un desmontaje epistémico que involucra aristas culturales, tecnológicas, políticas, ideológicas, que lleva entonces a la discusión al plano de lo macro-social...deben llevar a las Universidades venezolanas a tomar el liderazgo de promover la asociatividad para las acciones comunes necesarios y requeridos por el colectivo social nacional, dentro del ámbito de sus competencias.

Aquí es donde comienza la disyuntiva en relación al rol de las Universidades en los países en vías de desarrollo, donde la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

orientación a la innovación debe tener una pertinencia social contextualizada, bien lo dice la Declaración mundial de la UNESCO (1998: párr.94) al afirmar que “Los establecimientos de enseñanza superior deberían adoptar prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus entornos”, por lo tanto la formación al capital humano debe estar vinculada a la resolución de estos problemas, intentando buscar innovaciones para elevar el nivel de vida de esta sociedad. Ante esto, se puede decir que se necesita la mayor disposición gerencial en cualquier nivel educativo para la formación de tutores en ambientes virtuales para apoyar la educación semipresencial o totalmente a distancia.

EDUCACIÓN A DISTANCIA APOYADA EN LAS TIC

Últimamente la Educación a Distancia (EAD) está tomando mayor impulso de aceptación y uso en la sociedad, es probable que el ritmo de vida acelerada permita buscar alternativas para prepararse y capacitarse en esta era de la sociedad de las ideas, sin descuidar los compromisos familiares, laborales y sociales.

Así mismo, la globalización está abriendo campos a través de los desarrollos tecnológicos e informáticos para la educación y que ha sabido aprovechar muy bien la EAD, con la finalidad de acercar a los que tienen la voluntad de estudiar, pero que están dispersos y que no tienen el tiempo o el espacio para asistir a una institución tradicional con horario regular. De acuerdo a lo anterior se recurre a buscar una definición de la EAD, encontrando que la Universidad Nacional Abierta (2007:párr.1) en Venezuela la define como:

...un proceso de formación independiente y dirigido por el mismo estudiante, con el apoyo principal de material instruccional impreso. La responsabilidad del aprendizaje recae sobre el alumno, que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias del curso que sigue.

Con referencia a esto se puede decir que requiere un aprendiz con gran convicción de su responsabilidad para autogestionarse en la internalización y aprendizaje de los nuevos conocimientos, por ello la Universidad Nacional Abierta (2007:párr.3) manifiesta que “atiende por lo general a una población adulta que

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

desear iniciar o continuar estudios sin importar sus obligaciones o compromisos laborales, sociales o familiares; superando la tradicional barrera entre la escuela y la vida”

De esta forma se otorga el derecho a la educación permanente como parte de las misiones y funciones de la educación superior manifestada en la Declaración Mundial de la UNESCO (1998:párr.23) al instar:

constituir **un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente**, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de **formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad** y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la paz...

De esta forma, la EAD ayuda a democratizar la educación al ofrecer los servicios adecuados para todos los que quieran acceder a ellos sin restricciones de tiempo, espacio, distancias e inclusive financieras, logrando así agrupar a todos los que están dispersos en las mismas condiciones. Consecuentemente, la Universidad Nacional Abierta (2007:párr.3) afirma que “la Educación a Distancia, por la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace realidad la igualdad de oportunidades, por lo que transforma en una respuesta a la demanda democrática de la educación.”

Ahora bien, la EAD permite deslastrarse de las mencionadas restricciones pero la internalización y el aprendizaje depende de la construcción mental del aprendiz. En eso estamos de acuerdo con Castañeda (2005:29) cuando expresa:

El aprendizaje no se da a distancia, lo que se aprende es directa, cercanamente percibido por los sentidos, y es evocado y recreado por nuestros pensamientos y emociones. Lo único que se da a distancia son las distintas clases de mediaciones. Por lo que respecta a las mediaciones tecnológicas, éstas deben considerarse, en primer lugar, por sus posibilidades de acceso y por sus

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

implicaciones en la manera de establecer las interacciones y en los modos de aprender.

Esta situación es realmente uno de los elementos importantes que se deben manejar al momento de decidir la participación de estudiantes en aulas virtuales ya que se debe garantizar que la información de quien participa y la envía sea fidedigna y elaborada por ese participante, lo que nos puede hacer pensar que esta modalidad de educación pudiera en estos momentos con los recursos tecnológicos que se disponen, estar dirigida a personas con un cierto grado de madurez.

En este sentido, sería interesante reflexionar sobre la necesidad de desarrollar e innovar en equipos y programas que permitan utilizar dispositivos que garanticen la identidad y presencia del aprendiz al momento de presentar las evaluaciones formativas y sumativas. Sin embargo, estamos seguros que esta limitante no detendrá el curso de desarrollo de este nuevo paradigma educativo que emerge con fuerza y que introduce cambios al liberar a los participantes del yugo que representa el confinamiento estricto y atado a un horario, permitiendo incluso el ahorro de recursos en lo que respecta a infraestructura.

Es por esto que la introducción de las TIC está revolucionando todos los ambientes donde su aplicación ha venido permeando las resistencias e imponiendo su verdad. Contribuyendo a diseminar el conocimiento y la educación formal e informal, al poder alcanzar a todos los grupos de personas incluso aquellas que por encontrarse en sitios distantes o por falta de tiempo para acceder a la educación presencial, estos pueden acceder a esta modalidad de educación a distancia.

Otro aspecto a destacar en la EAD, es el uso de múltiples medios para los objetivos propuestos. Además del material escrito, se hace entrega de mensajes instruccionales y educativos audiovisuales por radio, televisión o aulas virtuales. Todos estos medios no excluyen la comunicación directa con el docente, quien adquiere una nueva dimensión en su labor profesional gracias al apoyo tecnológico. No se deja a un lado la relación entre profesor y alumno, a pesar de que cambia la modalidad y la frecuencia de contacto. El docente se convierte en un facilitador y asesor del aprendizaje, un creador de situaciones con medios innovadores que

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

permiten al alumno lograr los cambios de conducta y el desarrollo de habilidades que necesita.

A manera de conclusión, la innovación y el conocimiento son el motor de crecimiento para las instituciones educativas, por lo que se debe promover y estimular en estos espacios, la inquietud continua para lograr los cambios, aún cuando se está consiente de la resistencia a los cambios por parte del capital humano, sin embargo esta ruptura se manifiesta cuando cada vez mayor cantidad de individuos se convencen de las bondades y beneficios de la innovación en la educación.

No obstante, estos cambios se dificultan ante la costumbre, la creencia, la actitud y el pensamiento arraigado de los individuos normados por la cultura paradigmática del contexto en el que se encuentre. De allí la dificultad de que surjan los cambios, por ende, se debe buscar que las instituciones de educación superior encuentren como separar sus costumbres o pensamientos arraigados de lo nuevo que se estará construyendo para innovar.

De acuerdo a esto, se puede decir que la mayoría de las innovaciones en las instituciones de educación superior estará orientada a las áreas como: infraestructura tecnológica, relación de toda la comunidad universitaria, el afianzamiento de la investigación y desarrollo para su implantación, así como el rediseño de los materiales didácticos instruccionales, su administración, financiamiento, entre otros, así como la programación de la distribución de los facilitadores. Otra área que no se puede olvidar es la idiosincrasia para integrar el uso de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de la enseñanza superior, que concuerde con la dinámica de la sociedad, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores.

De allí la importancia del aprovechamiento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en Venezuela, para apoyar cualquier proyecto que implique formación de los profesores universitarios, utilización de las TIC por la comunidad universitaria, cambios metodológicos, entre otros, dado que todos estos proyectos puestos en prácticas constituyen innovaciones.

En el caso del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo se comprendió un cambio notable en el discurso de los facilitadores y

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

de los aprendices a través de sus expresiones de la fase pre test a la post test por aquellos con resistencia a la misma, donde se denotó las transfiguraciones en sus actitudes, disposición y aceptación a las TIC con uso educativo en la medida en que fueron formados y reforzados los aprendices y facilitadores en su uso y difusión. El proyecto LOCTI titulado Formación, capacitación y fortalecimiento a facilitadores del Ciclo Básico y de las Escuelas de FaCES, en el manejo de entornos virtuales como herramientas de aprendizaje, comenzó con el uso la plataforma Moodle para el aula virtual de cada asignatura del Ciclo Básico, lo cual permitió democratizar los procesos de estudios.

Entre las innovaciones que se están introduciendo en la educación superior venezolana producto de la modernización de las tecnologías educativas están: el uso de datos a través de correos electrónicos, blogs educativos, paginas Web, entre otros que flexibilizan el rol del profesor al proporcionar, cultivar y profundizar los contenidos curriculares con un enfoque diferente al usar las TIC, así como el uso de grupos de discusión académica, foros, conferencias virtuales, entre otros, que permiten interactuar en tiempo real motivando al estudiante.

Otra forma de innovar se materializa con el uso de las TIC en la modalidad de la Educación a Distancia, al permitir que un grueso grupo de aprendices independiente del sitio u hora en que se encuentren, participen activamente de la comunidad educativa, cuestión que antes se limitaba a el uso de materiales instruccionales impresos, evolucionando hacia nuevas formas y presentaciones en formatos electrónicos, adicionando simulaciones interactivas, libros electrónicos, incluyendo audio libros, así como videos, que contribuyen al menor uso de papel y otros materiales que provienen de la naturaleza, lo cual aporta un avance hacia la sostenibilidad del planeta.

Es importante aclarar que aún con el desarrollo de esta tecnología de comunicación, persisten en las universidades venezolanas los materiales impresos en la EAD como instrumento de apoyo educativo, quizás por las realidades culturales y económicas que limitan el uso intensivo de las TIC.

Por ello, debe producirse inversión hoy en educación, investigación y desarrollo sustentable para fundamentar los cambios

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

de la sociedad futura para que terminen de permear los elementos que están involucrados en el surgimiento de este nuevo paradigma.

A MANERA DE REFLEXIÓN

Se puede decir que estos avances del discurso del capital humano llevan consigo el germen de la construcción, pues es una revolución continua y progresiva para que las TIC puedan estar al compás del contexto, como lo afirma Juarros (2006:párr.1) "las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están introduciendo una revolución en la enseñanza abierta y a distancia y deberían permitirle salir de los debates de iniciados y del escepticismo de los pedagogos para transformarla en industria mundial."

Debido a esto, es interesante repensar el capital humano en función a la tendencia de relocalización de los medios hacia una base de redes donde los espacios educativos se redimensionen, dado que la mercantilización ya no estará en lo físico sino en la cultura del capital humano, para ello la evolución de las TIC soportará en gran medida estas nuevas estructuras en todos sus ámbitos (económicas, sociales, política, tecnológica, entre otros), pues ya ha impactado en los últimos tiempos los cambios en la forma de producir, distribuir y consumir, especialmente a partir de los avances de las TIC que inexorablemente ha dado paso a otro sistema u orden social.

REFERENCIAS

- Bachelard, G. (2004). **La formación del espíritu científico.** (J. Babini, Trad.). México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. (Trabajo original publicado en 1938).
- Camilloni, A. de. (2001). **Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza.** España: Editorial Gedisa, S.A.
- Castañeda, M. (2005). La mediación docente en la educación a distancia. En Pérez, C. Favela, J., López, G., Mcanally, L. (Eds.),

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

Educación abierta y a distancia. Experiencias y perspectivas. (pp. 19-37) México: Universidad de Guadalajara.

Covey, S. (2005). **El 8º hábito: De la efectividad a la grandeza.** (G. Andujar, B. Bueno, G. Sánchez, L. Vernal, Trads.). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.

Esté, N. (1998). **La educación superior venezolana en crisis. Testimonios orales de sus actores.** Venezuela: Editorial Consejo de Desarrollo Humanístico de la Universidad Central de Venezuela.

García, C. (1998). De los obstáculos epistemológicos a los conceptos estructurantes: Una aproximación a la enseñanza aprendizaje de la Geología. **Historia y Epistemología de las Ciencias**, 16 (2), pp. 323-330.

García, S. (2006). **El diseño de una innovación como objetivo de la tesis doctoral.** Manuscrito no publicado, Venezuela.

Juarros, M. (2006). Configuraciones emergentes en la Educación Superior latinoamericana. [Versión electrónica], **Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. Contexto Educativo**, 7, 37. Recuperado el 09 de abril del 2008 en <http://contexto-educativo.com.ar/2006/1/nota-08.htm>

López, R. (2006). Hacia un sistema virtual para la educación en México. [Versión electrónica], **Revista Apertura**, 3, 7-23. Recuperado el 07 del abril del 2008 en http://www.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/575/2/Apertura3_R_Lopez.pdf

Morín, E. (2000). **Los siete saberes necesarios a la educación del futuro.** (P. Mahler, trad.) Caracas: Editorial CIPOST FACES UCV-UNESCO IESALC. (Trabajo original publicado en 1999)

Mujica, M., Machado, F., y Riera, P. (2006). Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Sustentable y Capital Social: Su Discurso en las Escuelas Universitarias de Gerencia. En Miguel Mujica, (Ed.) **Responsabilidad Social: Su inherencia con las MicroPyMEs, el Turismo y las Escuelas Universitarias de Gerencia.** (pp. 39-62). Venezuela: Editorial Blue Cube Digital Services.

NEGOTIUM

**Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science**

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),
[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),
[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Ibañez, Neyda y Ruben Castillo (2008) FISCURSO D ELA INNOVACION Y LA EDUCACION DEL CAPITAL HUMANO: PROYECTO LOCTI DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO / [www.revistanegotium.org.ve](#) 11 (4) 52-69

Ohmae, K. (2005). **El Próximo Escenario Global: Desafíos y Oportunidades en un Mundo sin Fronteras.** (M. Sanz, Trad.) Bogotá: Grupo editorial Norma.

Salinas, J. (2002, Julio). **Las TIC como medios para una nueva Universidad. Efectos de la introducción de las TIC en la mejora de la docencia universitaria.** Ponencia en el 2º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Tarragona 1-3 julio. Recuperado el 09 de abril del 2008 en http://gte.uib.es/publicacions/CIDUI_salinas.pdf

Schuster, F. (2005, Prólogo). **Explicación y predicción. La validez del conocimiento en Ciencias Sociales.** Buenos Aires: Colección Biblioteca de Ciencias Sociales, CLACSO, pp. 7-17, Recuperado el 29 de abril del 2008 en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/schuster/Prologo3raed.rtf>

UNESCO (1998). **Declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI. Visión y acción.** Recuperado el 03 de abril del 2008 en http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#marco

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (2007). **Estrategias instruccionales.** Revisado el 10 de abril de 2008 en <http://www.una.edu.ve/index.php?page=estrategiasAprendizaje>